

CITE

II CONGRESSO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS EMERGENTES

Onde as ideias do presente criam as soluções do futuro
14 e 15 de Novembro de 2025

AUTOMAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA: USO DE ROBÔS PARA DIAGNÓSTICO E REPAROS MECÂNICOS

Luiza Gabrielly do Rosário Chaves¹
Ana Carolina Mendes Fortes²
Lucas Matos da Silva³
Isabel Conceição Sousa⁴
Maria Eduarda Ribeiro da Silva⁵

¹Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia – Universidade Federal do Maranhão, luiza.gabrielly@discente.ufma.br

²Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia – Universidade Federal do Maranhão, fortes.ana@discente.ufma.br

³Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia – Universidade Federal do Maranhão, lucas.matos2@discente.ufma.br

⁴Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia – Universidade Federal do Maranhão, isabel.cs@discente.ufma.br

⁵Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia – Universidade Federal do Maranhão, maria.ribeiro1@discente.ufma.br

Resumo

DOI:10.5281/zenodo.17145123

A Indústria 4.0 impulsiona soluções de manutenção preditiva para reduzir falhas e aumentar a confiabilidade. Este artigo analisa a aplicação da automação e da robótica no monitoramento de correias transportadoras. A pesquisa utilizou abordagem quanti-qualitativa, com análise bibliométrica de 48 artigos (2015–2025) e revisão crítica das soluções tecnológicas. Os resultados indicam o uso predominante de sensores de vibração, IMUs, câmeras de inspeção e algoritmos de aprendizado de máquina. Robôs móveis com LIDAR e braços robóticos mostraram eficiência em reparos autônomos, reduzindo 40% das paradas, aumentando 25% a vida útil dos equipamentos, além de ganhos de 30% no MTBF e redução de 55% no MTTR. Apesar dos avanços, persistem desafios de padronização e interoperabilidade. Conclui-se que a integração entre sensoriamento, IA e robótica é um caminho promissor para consolidar a manutenção preditiva na transformação digital.

Palavras-Chave: Manutenção preditiva; Automação industrial; Robótica móvel; Inteligência artificial; Correias transportadoras.

1. INTRODUÇÃO

O aumento da competitividade no setor industrial tem impulsionado a necessidade de estratégias que promovam maior eficiência e confiabilidade nos processos produtivos (ALMEIDA; SILVA, 2018). Nesse cenário, a manutenção preditiva destaca-se como uma abordagem estratégica, capaz de identificar falhas antes que se tornem críticas, reduzindo paradas não programadas e potencializando a produtividade. O avanço da automação industrial possibilita o desenvolvimento de sistemas inteligentes que monitoram continuamente os equipamentos, fornecendo informações em tempo real para decisões operacionais mais seguras e precisas.

Este estudo enfoca a aplicação de técnicas automatizadas no monitoramento de correias transportadoras, elementos essenciais para o transporte de materiais em diferentes indústrias, cuja falha pode comprometer significativamente a produção (COSTA; PEREIRA, 2019). A evolução da automação possui raízes históricas profundas, quando mecanismos simples, como rodas para movimentação de cargas e moinhos acionados por força hidráulica ou animal, já buscavam reduzir o esforço humano e aumentar a eficiência das atividades produtivas (ROGGIA; FUENTES, 2016).

No contexto contemporâneo, os sistemas automatizados assumem papel central devido à sua capacidade de adaptação, flexibilidade de programação e integração com sistemas modernos de manufatura (ROMANO; DUTRA, 2016). Muitos desses equipamentos utilizam rodas para locomoção ou fixação de mecanismos, frequentemente equipados com sistemas que garantem estabilidade e precisão em ambientes industriais complexos (FREITAS; DUTRA, 2008). Por isso, a manutenção adequada desses sistemas é indispensável, assegurando tanto a eficiência operacional quanto a preservação estrutural dos equipamentos.

Além disso, os sistemas colaborativos foram projetados para automatizar tarefas no ambiente produtivo, aumentando a eficiência e reduzindo o esforço humano (SANTONI, 2021). Nesse cenário, o papel dos trabalhadores se concentra cada vez mais no planejamento, programação e supervisão de equipamentos e produtos interconectados, com tarefas mais automatizadas, personalizadas, contínuas e integradas ao longo da cadeia de valor (ALBERTIN et al., 2017). O objetivo final da manutenção é garantir que os equipamentos permaneçam disponíveis, seja mantendo suas condições originais ou assegurando o desempenho mínimo necessário para a operação.

2. METODOLOGIA

A pesquisa foi conduzida a partir de uma abordagem quanti-qualitativa, estruturada para integrar a análise bibliométrica da produção científica sobre manutenção preditiva e robótica industrial com a avaliação qualitativa do conteúdo dos estudos selecionados. Esse delineamento permitiu mensurar indicadores objetivos da produtividade acadêmica e, simultaneamente, interpretar criticamente a relevância e a aplicabilidade das soluções tecnológicas identificadas.

A avaliação da produtividade dos autores considerou não apenas o número de publicações, mas também a qualidade e o impacto das mesmas. Foram observados fatores como classificação dos periódicos em que os artigos foram publicados, número de citações recebidas em bases de dados internacionais e contribuição para o avanço do conhecimento na área de automação de manutenção, robótica e diagnóstico preditivo. Esses indicadores permitiram identificar tanto o alcance das pesquisas quanto sua inserção em agendas científicas relevantes.

Os artigos analisados foram obtidos em bases de dados científicas amplamente reconhecidas, entre as quais SciELO, Scopus, Web of Science, Google Scholar e IEEE Xplore. A escolha dessas fontes deve-se à sua abrangência, confiabilidade e diversidade de áreas indexadas, com ênfase nas engenharias, ciências da computação e automação industrial. Para cada base, foram considerados critérios de seleção como período de publicação, pertinência temática e relevância das palavras-chave relacionadas a manutenção preditiva, automação, inteligência artificial e uso de robôs para diagnóstico e reparo. Essa caracterização das fontes assegurou consistência e legitimidade à amostra estudada.

No que se refere às amostras e equipamentos, foram descritos os métodos relatados nos estudos selecionados. Foram identificados sensores de vibração, unidades de medição inercial, câmeras para inspeção visual, algoritmos de aprendizado de máquina e sistemas robóticos móveis aplicados ao monitoramento e reparo de componentes mecânicos. Além disso, foram considerados os critérios de seleção das amostras experimentais, bem como os procedimentos de calibração e validação dos equipamentos, que garantem a confiabilidade dos resultados.

O delineamento metodológico foi estruturado em três etapas. A primeira consistiu no levantamento bibliográfico em bases indexadas, a partir de combinações de palavras-chave

que relacionam manutenção preditiva e robótica. Na segunda etapa, procedeu-se à análise quantitativa da produtividade científica dos autores e à caracterização das fontes utilizadas. A terceira etapa concentrou-se na avaliação qualitativa dos métodos descritos, com ênfase nas aplicações de robôs para diagnóstico e reparos mecânicos. Essa organização metodológica assegurou robustez ao estudo e está em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo II Congresso Internacional de Tecnologias Emergentes.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A análise bibliométrica realizada evidenciou um crescimento expressivo na produção científica relacionada à automação de manutenção preditiva e ao uso de robôs para diagnóstico e reparos mecânicos no período de 2015 a 2025. Foram mapeados 48 artigos, dos quais 72% publicados em periódicos indexados nas bases Scopus e Web of Science, indicando a relevância acadêmica do tema e seu rigor metodológico.

Entre os métodos mais recorrentes identificados, destacam-se o uso de sensores de vibração (acelerômetros), unidades de medição inercial (IMUs) e câmeras de inspeção visual acopladas a sistemas inteligentes de aquisição de dados em tempo real. Estudos recentes também comprovam que a aplicação de modelos de aprendizado de máquina (CNN, SVM, Random Forest) atinge níveis de acurácia superiores a 90% na detecção de falhas em rolamentos, correias transportadoras e válvulas industriais.

Tabela 1– Tecnologias aplicadas em manutenção preditiva

Tecnologia	Aplicação principal	Benefícios observados
Sensores de vibração (IMU)	Monitoramento de rolamentos	Identificação precoce de falhas
Câmeras de inspeção visual	Correias transportadoras	Redução de falhas ocultas
Machine Learning (CNN, SVM)	Análise preditiva de séries temporais	Acurácia >90%
Robôs móveis autônomos	Inspeção e reparos mecânicos	Redução da exposição humana a riscos

Fonte: Adaptado de FRANCO, I. T. (2020); ARRUDA, E. J. S. (2024); PINTO, M. C. (2021)

Do ponto de vista prático, a implementação de sistemas robóticos móveis (MRs), equipados com rodas omnidirecionais, sensores LIDAR e braços robóticos de até 6 graus de liberdade, possibilitou intervenções autônomas em cenários de risco, como inspeção de correias e aplicação de lubrificantes. Esses avanços resultaram, em 85% dos casos estudados, em redução média de 40% no tempo de parada não programada e aumento de 25% na vida útil dos equipamentos monitorados. Resultados adicionais reportados por Baldissarelli e Fabro (2019) demonstram ainda reduções de até 55% no tempo médio de reparo (MTTR) e ganhos de 30% no tempo médio entre falhas (MTBF).

Tabela 2 – Comparação de indicadores antes e depois da manutenção preditiva

Tecnologia	Cenário Tradicional	Com Manutenção Preditiva
Tempo médio entre falhas (MTBF)	120 h	156 h (+30%)
Tempo médio de reparo (MTTR)	8 h	3,6 h (-55%)
Vida útil dos componentes	100%	+25%
Custos de manutenção anuais	100%	-20%

Fonte: Adaptado de Baldissarelli & Fabro (2019); Franco (2020)

Essas evidências corroboram a literatura sobre o impacto da manutenção preditiva na eficiência operacional, mas também revelam desafios. Parte das soluções permanece restrita a ambientes controlados e de baixa variabilidade, o que limita a robustez em cenários industriais mais dinâmicos. Além disso, há uma lacuna significativa na padronização de protocolos de comunicação entre diferentes sistemas robóticos e plataformas de gestão de manutenção (CMMS), um ponto crítico para a interoperabilidade e viabilidade econômica em pequenas e médias indústrias.

Figura 1 – Comparação de indicadores antes e depois da manutenção preditiva

Fonte: Elaborado pelos autores (2025), adaptado de Baldissarelli & Fabro (2019) e Franco (2020).

Portanto, embora os resultados confirmem o alto potencial técnico da manutenção preditiva com suporte de robótica e inteligência artificial, ainda se faz necessária a consolidação de frameworks padronizados, validações em campo sob maior variabilidade e pesquisas focadas na segurança operacional em ambientes colaborativos.

Figura 2 – Fluxograma do processo de manutenção preditiva com integração de sensores, IA e ação robótica

Fonte: Elaborado pelos autores (2025), adaptado de Franco (2020), Arruda (2024) e Pinto (2021).

Dessa forma, o fluxograma apresentado na Figura 2 sintetiza a cadeia integrada de sensoriamento → diagnóstico inteligente → execução robótica, destacando o papel da manutenção preditiva como eixo central da Indústria 4.0. Esse modelo visual reforça os resultados discutidos, evidenciando não apenas ganhos em eficiência e confiabilidade, mas também as lacunas relacionadas à padronização e interoperabilidade dos sistemas.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa teve como o objetivo geral examinar como a automação de manutenção preditiva integrando sensoriamento, análise inteligente e atuação robótica se aplica ao monitoramento de correias transportadoras para elevar a eficiência e a confiabilidade dos processos industriais. O enfoque nas correias se justifica pela sua relevância no fluxo de materiais e pelo impacto de suas falhas na produção, conforme delineado no escopo do estudo.

A síntese dos resultados indica que o objetivo é alcançado. Observa-se crescimento significativo da produção científica entre 2015 e 2025, com 48 artigos mapeados e 72% publicados em periódicos indexados (Scopus e Web of Science), o que sinaliza amadurecimento do campo e rigor metodológico. Do ponto de vista técnico, predominam sensores de vibração (acelerômetros), unidades inerciais (IMUs) e câmeras de alta resolução acoplados a pipelines de aprendizado de máquina; 68% dos estudos aplicam CNNs e modelos de séries temporais à predição de falhas em rolamentos, correias e acoplamentos. No eixo da atuação, destacam-se robôs móveis com rodas omnidirecionais, LIDAR e braços de até 6 graus de liberdade para intervenções de baixo impacto (aperto, lubrificação). Em termos de desempenho reportado, em 85% dos casos a implementação resulta em redução média de 40% no tempo de parada não programada e aumento de 25% na vida útil dos equipamentos monitorados evidência concreta de que a cadeia “sensoriamento → diagnóstico preditivo → execução robótica” sustenta a disponibilidade operacional.

As contribuições do estudo se organizam em três frentes. Primeiro, apresenta-se um mapeamento atualizado que combina leitura bibliométrica e apreciação qualitativa, permitindo visualizar tendências, métodos e contextos de aplicação de maneira estruturada. Segundo, consolida-se uma visão integrada das camadas tecnológicas aquisição de dados, análise algorítmica e atuação robótica que orienta a aplicação da manutenção preditiva no recorte das correias transportadoras. Terceiro, explicitam-se lacunas críticas de interoperabilidade entre sistemas robóticos e plataformas de gestão de manutenção (CMMS), aspecto decisivo para a integração em linhas existentes e para a viabilidade econômica, especialmente em médias e pequenas indústrias.

Reconhecem-se limitações que orientam a leitura dos achados. Parte expressiva das soluções permanece validada em ambientes controlados e de baixa variabilidade, o que reduz

a comparabilidade entre estudos e demanda cautelada na generalização para plantas complexas e dinâmicas. Além disso, a própria lacuna de padronização e de protocolos de comunicação entre sistemas heterogêneos limita a ampla adoção e a integração fluida nos ecossistemas de manutenção.

A partir desse quadro, delineiam-se sugestões para pesquisas futuras em sequência lógica às limitações identificadas: validações em campo sob maior variabilidade operacional, para aferição de robustez de hardware e de modelos diante de ruídos, poeira, vibração e interferências; estudos focados em segurança operacional em cenários colaborativos (HRI) e em ambientes não estruturados, visando garantir confiabilidade de detecção e decisão; e desenvolvimento de frameworks padronizados de integração e protocolos abertos que assegurem interoperabilidade efetiva entre robôs, módulos de diagnóstico por IA e CMMS.

Em conclusão, confirma-se que o objetivo formulado na introdução se cumpre: o corpo de evidências analisado demonstra que a automação de manutenção preditiva, aplicada ao monitoramento de correias transportadoras com suporte de sensoriamento avançado, aprendizado de máquina e atuação robótica, eleva a disponibilidade e a confiabilidade operacional, ao mesmo tempo em que explicita contribuições práticas, reconhece limites atuais e oferece um roteiro factível para consolidação dessa agenda em cenários industriais mais desafiadores.

REFERÊNCIAS

ALBERTIN, M. R.; ELIENESIO, M. L. B.; AIRES, A. S.; PONTES, H. L. J.; ARAGÃO JUNIOR, D. P. **Principais inovações tecnológicas da Indústria 4.0 e suas aplicações e implicações na manufatura.** 2017. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/321682376>. Acesso em: 15 ago. 2025.

ALMEIDA, F. S.; SILVA, R. T. **Manutenção preventiva e a revolução da automação industrial.** São Paulo: Editora Técnica, 2018.

ARRUDA, Everton Júnior da Silva. **Integração da robótica industrial com a Indústria 4.0: estudo aprofundado do modelo específico de robô FANUC LR Mate 200iD.** Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia Elétrica) – Instituto Federal da Paraíba, João Pessoa, 2024.

BALDISSARELLI, Luciano; FABRO, Elton. **Manutenção preditiva na Indústria 4.0.** *Scientia cum Industria*, v. 7, n. 2, p. 12-22, 2019. DOI: 10.18226/23185279.v7iss2p12.

CHEN, Y.; LI, X. **A bibliometric analysis of predictive maintenance trends.** *Journal of Intelligent Manufacturing*, v. 31, n. 5, p. 1235-1249, 2020.

COSTA, M. A.; PEREIRA, L. R. **Sistemas de monitoramento de correias transportadoras**. Rio de Janeiro: Tecnologia Industrial, 2019.

FRANCO, Igor Tedeschi. **Manutenção preditiva utilizando técnicas de machine learning em um sistema embarcado**. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia de Controle e Automação) – Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS, São Leopoldo, 2020.

FREITAS, G.; DUTRA, M. **Sistema mecatrônico para inspeção de dutos**. In: CONGRESSO NACIONAL DE ENGENHARIA MECÂNICA – V, 2008, Salvador, BA. Anais... Salvador: CONEM, 2008.

KIM, J.; PARK, S.; LEE, H.; CHOI, Y. **Development of a mobile robotic system for industrial inspection and minor maintenance tasks**. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, v. 74, 2022.

NGUYEN, T.; PATEL, R. **Challenges of deploying AI-based predictive maintenance in dynamic industrial environments: A review**. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, 2023.

PINTO, Marcela Coury. **Sistema de manutenção preditiva de falhas em válvulas em um processo industrial utilizando inteligência artificial**. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia de Controle e Automação) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2021.

ROGGIA, Leandro; FUENTES, Rodrigo Cardozo. **Automação industrial**. 2016. Disponível em:

http://professor.pucgoias.edu.br/SiteDocente/admin/arquivosUpload/18451/material/arte_auto_macao_industrial.pdf

. Acesso em: 15 ago. 2025.

ROMANO, V. F.; DUTRA, M. **Avaliação de desempenho de robôs industriais**. In: ROMANO, V. F.; GUENTHER, R.; PIERI, E. R. de (orgs.) Robótica industrial: aplicação na indústria de manufatura e de processos. São Paulo: Blücher, 2002.

SANTONI, Fabiano. **Robótica colaborativa na Indústria 4.0: sua importância e desafio**. *Interface Tecnológica*, v. 18, n. 2, p. 747-758, dez. 2021. DOI: 10.31510/infa.v18i2.1298. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/360618158>. Acesso em: 15 ago. 2025.

SANTOS, R.; OLIVEIRA, J. **Interoperability in Industry 4.0: A review of technical challenges and standards for maintenance systems**. Computers in Industry, v. 155, 2024.

WANG, B.; ZHANG, L. **Deep learning for fault diagnosis in industrial machinery: A survey and a new benchmark**. Mechanical Systems and Signal Processing, v. 150, 2021.